

СУЛАЙМОН БОҚИРҒОНИЙ ИЖОДИДА ТАВБА ТАЛҚИНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6430635>

Дилдора Бахтиёровна ОЛИМОВА

Таянч докторант

Самарқанд давлат университети

Самарқанд, Ўзбекистон

Аннотация: Ушбу мақолада Сулаймон Боқирғоний ижодида тавба масаласининг ўзига хос жиҳатлари таҳлилга тортилади. Шунингдек, исломий, яъни шаръий тавба ва тасаввуфий тавба ўртасидаги ўхшашлик ҳамда тафовутлар хусусида сўз юритилади.

Таянч сўзлар: Боқирғоний, тавба, тасаввуфий тавба, шариат, тариқат, гуноҳ, нафс.

Аннотация: В данной статье анализируется специфика проблемы покаяния в творчестве Сулаймона Бакиргани. А также обсуждаются сходства и различия между исламским, т.е. шариатским и суфийским покаяниями.

Ключевые слова: Бакиргани, покаяние, суфийское покаяние, шариат, тарикат (орден), грех, страстное желание.

Annotation: This article analyzes the specifics of the problem of repentance in the work of Sulaimon Bakirgani. It also discusses the similarities and differences between Islamic, i.e. Shariat and Sufi repentance.

Keywords: Bakirgani, repentance, Sufi repentance, shariat, tarikat (order), sin, passionate desire.

Сулаймон Боқирғоний Хоразмнинг Боқирғон қишлоғида туғилган, 1186 йили (пири – Аҳмад Яссавийдан 20 йил кейин) вафот этган шайх, йирик туркигўй сўфий шоир. Унинг ижодида тасаввуфий ғоялар кенг тарғиб этилади. Лекин Яссавийда тариқат билан шариат бирга – қоришиб келганидан Боқирғоний асарларида ҳам шариат кенг тарғиб этилганини кўрамиз. Тавба эса айнан ана шу шариат қоидаларидан бири ҳисобланади. Биламизки, шариат – фарз суннатдан иборат. Тавба эса энг муҳим суннатлардан бири. Ҳадиси муборақда пайғамбаримиз –

Муҳаммад алайҳи ва салламнинг ҳар куни етмиш маротаба тавба қилганликлари қайд этилган. Ие, пайғамбар(с. а. в.)дек Аллоҳнинг дўсти – Ҳабибуллоҳ ҳам ҳар куни шунча гуноҳга ботганлармики, бунча тавба қилишга тўғри келган бўлса?!

Бу масалага кейинроқ батафсил тўхталамиз. Лекин ҳозир Ҳаким Ота ижодида тавба масаласи қандай ёритилганини кўриб ўтайлик. Чунки Навоий ижодида тавба масаласининг ўзига хослиги, тасаввуфий тавба билан оддий – шаърий тавба ўртасидаги боғлиқлик ва тафовутлар ҳақида батафсил гапириш учун аввал ана шу илгари туркий адабиётда тавба қандай ёритилганини кўриб чиқиш шарт . Шу маънода Сулаймон Боқирғоний ижоди – бой бир манбаъ.

Хўш, ўзи шайх – авлиё бўлган бу шоир оддий исломий тавба билан тасаввуфий тавбани қандай ажратади?

“Боқирғоний китоби”да тавба ҳақида сўз борадиган биринчи шеърдаёқ бу саволимизга аниқ-тиниқ жавоб топамиз.

*Тавба қилуб, ҳақға ёнғон ошиқларга,
Учмоқ ичра тўрт ариқда ишрати бор,*

дея бошланади бу шеър. Ана шу мисралардаги ошиқлар, шубҳасиз, тасаввуф йўлига кирган солиқларни англатади. Улар, шеърда қайд этилишича, бу йўлга аввал “тавба қилиб” кирганлар. Шунинг ўзидаёқ биринчи мисрада тасаввуфий тавба ҳақида гап кетаётгани аниқлашади. Тавба қилиб, сулукка машғул бўлган кишилар учун эса жаннат ичра тўрт ариқда ишрат бор.

Хўш, тавба қилмаган, ҳақ сари қадам ташламаган , яъни сулукка машғул бўлмаганларни қандай жазо кутади? Бу саволга жавоб ҳам тайин:

*Тавба қилмай, ҳақдин ёнғон ғофилларга,
Тор лаҳадда қаттиғ азоб ҳасрати бор .*

Тавба, ўз навбатида, кишида сабр деган зўр тушунчани шакллантириш учун керак. Чунки собирлик тавбадан бошланади:

Тавба қилғон ошиқларға нур ёғилур,

*Туни-куни собир турса, кўнгли ёрур
қачон ўлуб, гўрга кирса, гўри кенглур,
Ғаффор, Изим, Раҳмон, Раҳим, раҳмати бор .*

Шунинг учун ҳам жаннатни ўйлаган ошиқ тавба қилиши, шу тариқа Аллоҳга яқинлашишга ҳаракат этиши керак:

*Учмоқ мулкин ўмғон ошиқ тавба қилсун,
Тавба қилуб, ҳазратига яқин борсун.
Ҳуру қусур, филмон, вилдон ходим бўлсун,
Алвон-алвон кияр ташриф хилъати бор .*

Тавба қилиб, Аллоҳ йўлига кирганларга, жаннат насиб этиши, уларга ҳуру, филмонлар хизмат қилиши мумкин.

Тавбасизлик – айб. Шоир тавбасизларга бу дунёнинг ўткинчилигини, бир кун келиб гўр азоби бўлиши муқаррарлигини, қиёмат куни, аросат тонги борлигини эслатади. Тавба қилишга чорлайди уларни:

*Тавбасизлар бу дунёни ўтмас сонманг,
Бир кун ўлуб, гўр азоби келмас сонманг,
Қиёмат кун аросат тонг отмас сонманг,
Ҳайҳот-ҳайҳот, навҳа фарёд кунлари бор*

Намоз билан рўза-ку Аллоҳнинг фарзи, шариатнинг бош шартларидан бири. Лекин Сулаймон Боқирғоний тавбани ҳам улар қатори санайди:

*Намоз, рўза, тавба бирла борғонларға,
Ҳақ йўлиға кириб қадам қўйғонларға,
Ушбу йўлда жонин фидо қилғонларға,
Ёрлақонмиш қулар бирла суҳбати бор*

Ана шу намозу рўзаю тавба кишиларни дўзах ўтидан ҳимоя қилади:

*Намоз, рўза, тавба сани ўтдин юлар,
Олам халқи сани севаб, ҳақдин тилар,*

*Қиёмат кун кўруб сани, алар тонглар,
Не қул эрмиш бу саодат нусрати бор .*

Жаннат ариқлар тўртта. Ана шуни орзулаган киши ҳам тавба қилиши керак:

*Учмох ичра тўрт ариқдур, билгил ани,
Мунда тавба қилғонларға ичрур ани.
Тавбасизлар ул ариқдин ичмас, вале
Анга ичрур заҳар-заққум шарбати бор .*

Ҳар ким – Аллоҳнинг қули. Лекин одамларнинг бари ҳам буни тушунавермайди. Ҳар ким Аллоҳнинг қули эканми, бас, энди улар ана шу эгалари сари юришлари – унга интилишлари керак. Шоирнинг шеърдан кўп, тавбага бу қадар урғу беришдан кўзлаган мақсади ана шу одамларни Ҳақ сари тарғиб қилиш:

*Ҳар ким Ҳақнинг қули бўлса, Ҳақға ёнсун,
Ҳақға ёнмас, ўзи теган сари борсун.
Қул Сулаймон нетак мунда ўрун қилсун,
Кеча-кундуз қўрқадурур ҳайбати бор*

Тавба қилиш бу ерда тасаввуф йўлига кириш билан боғлаб талқин қилинган. Умуман эса тавба қилиш гуноҳ қилмаслик учун зарур. Сулаймон Боқирғонийнинг бу тасвирларида бир қарашда, соддалик, ҳаттоки жўнлик бор. Бироқ ёўр савол-жавоби билан кишиларни тарбиялаш ҳам адабиёт. Албатта, бир қадар ибтидоий тарғиб бу. Навоийларда ҳам моҳият шу бўлиши мумкин. Лекин энди Навоийларда бу тарғиб юксак даражада.

Ҳақим отанинг ҳар банд сўнгида: “Манамма кўнгул ичра мунгларим бор”, - мисраси такрорланиб келадиган шеърда тавбага алоқадор бир нуқта бор. “Манамма” - мен ҳам, менинг ҳам дегани . Шоир лирик қаҳрамони қилмишларидан пушаймонлари борлигини тан олади:

*Аросат тарозуси қурмоқи бор,
Қодирим қози бўлуб сўрмоқи бор,
Суолга жавобларни аймоқи бор,*

*Манамма, кўнглум ичра мунгларим бор,
Маъсият қилмишимға пушаймоним бор,
Иблисима малъун турур душманим бор,
Йиғлаюрман, инграюрман туну кун зор,
Манамма, кўнглум ичра мунгларим бор [1;12].*

Пушаймон қилгани заҳоти инсон Аллоҳ олдида тавба қилиши керак, токи ўша хатоси минбаъд такрорланмасин . Шунинг учун лирик қаҳрамон қодир худодан тавба сўрайди:

*Саҳарлар зорланса, зорлиқи бор,
Қодирим тавба берса, завқи бор,*

*Маъсият қилганларға ёзуқи бор,
Манамма, кўнглум ичра мунгларим бор [1;12].*

“Маъсият” дину шариатга хилоф ишларни қилиш, номашруъ йўлларда юриш, бошқача айтганда, гуноҳ дегани. Демак, лирик қаҳрамоннинг пушаймонлари ана шу гуноҳлари учун тавба қилишдан иборат.

Аллоҳга етиш учун кўнгулни поклаш, уни Аллоҳдан бошқа нарса акс этмайдиган қилиб тозалаш керак. Кўнгилда хатар бўлса, тавба қилмоқ зарур, бу тавбани Аллоҳ кўриб турибди, чунки у ҳамиша инсон кўнглига назар ташлайди:

*Бўлса кўнгулда хатар, санга қилғай ҳақ назар,
Тавба қилғил, беҳабар, саҳар вақти бўлғонда [1;14].*

Бу - Сулаймон Боқирғонийнинг бошқа бир шеърдан олинган иккилик. Шоир тавба масаласига тез-тез, бот-бот мурожаат қилаверади. Унинг яна бир қатъий ишончига кўра, тавба қилганларни Аллоҳ авф этади:

*Афв қилғил озғонни, йўлға солғил ёзғонни,
Мандек йўлсиз кезгонни йўлга солғил, Илоҳим [1;14].*

Бу - шоирнинг яна бир бошқа шеърдан олинган парча. Бу дунёда гуноҳ қилмаган ким бор? Қул Сулаймон ҳам ўзининг ана шундай кўп гуноҳлари борлигини, буни Аллоҳ кўриб-билиб турганини ҳам билади:

*Сан билурсан, Илоҳим, ичга тўлди минг оҳим,
Қул Сулаймон – гуноҳим йўқдир ҳадди қиёси [1;15].*

Дунё шундай тузилганки, бу оламдан кимнинг ёшлайин насибаси узилади-ю, кимнинг кексайиб – буни Аллоҳгина билади. Шунинг учун ёшларнинг қариларга таънаси ҳам ўринсиз. Тирик эканми одам боласи ана шу нафас олиб турганига шукр қилиши керак. Ҳаётнинг бебаҳолиги – ўта вақтинчалигини унутмаслиги лозим. Сулаймон Боқирғоний шеърларида илгари сурилган бу ғоялар – тушкун кайфият тарғиби эмас, балки, чин ҳаётий сабоқ. Ҳаётнинг ана шу мантиғини тушуниш учун ҳам кишиларни тавба қилишга ундаш зарур:

*Айтмағил: “қари ўлар, йигит ўлмас”,
Кўб тилим йигитлар қари бўлмас,
Вақти етса, дам олғали замон бермас,
Йигитлик ўлуминдин қўрқмасмусан?*

*Тавба қилғил, қарағил асҳобларға,
Бағри бошлиғ, кўзи ёшлиғ асҳобларға,
Қарамағил қурулмиш асбобларға,
Қул Сулаймон, кўру ибрат олмасмусан? [1;18 – 19].*

Одам умри қурилган иморатлардан ҳам кўра омонатроқ. Шунинг учун суҳбатдошларга – дўст-биродарларга қараш керак, иморатларга эмас. Шунда умрнинг ўткинчилиги аёнлашади, киши қилган гуноҳлари учун тавба қилади, тўғри йўлга тушиб олади.

Нафс кишини гуноҳлар сари етаклайверади. Рухни баркамол қилиш учун эса нафс таъмаси билан қилинган гуноҳлардан фориғ бўлиш шарт. Бунинг учун эса Аллоҳдан афв сўрашнинг айнан ўзи. Шоир асарларида тавба сўзи ишлатилмаган ўринларда ҳам моҳиятан унинг талқинлари борлигини кўрамиз:

Ё Раббано, сан кечургил ман осийнинг гуноҳини,
Ёрлақою бергил манго охиратнинг паноҳини.
На иш қилдим, ямон қилдим, алим сундин – ҳаром олдим,
Даргоҳингга сиғнуб келдим, йиғлаюб қон фироқимни.
Ямонлиғим ҳаддин ошти, маъсиятим тўлди-тошди,
Мискинлигим мандин қочди, миндим “ман”лик буроқимни.
“Ман”лик отиға миндим ўзим, номаҳрамға боқди кўзим,
Даргоҳингга ўтлуғ юзим, ўчриб иймон чироғини.
Қаю қулға бўлса иймон, кетар ондин ғафлат тумон,
Қолмас кўнгулда шак-гумон, очарлар сир қулоқини.
Қул Сулаймон, сан – гунаҳкор, нафсга ўт бергил зинҳор,
Ғариблиқда қилмас қарор, этиб ғурбат фироқимни [1; 23].

Тўлиқ келтирганимиз бу шеърда гарчи бирор марта ҳам тавба деган тушунча тилга олинмаган бўлса ҳам, унда бошдан-охир ана шу тавба қилиш руҳи устивор. Лирик қаҳрамон ўзидаги “ўзлик”ни енголмагани учун, нафс кўйида гуноҳларга ботган ҳисоблаб, Аллоҳдан афв сўраяпти, тўғри йўлга киришни – тасаввуф йўлига киришни ўтиняпти.

Хуллас, бу дунёда инсон хатти-ҳаракатини тарозига солиб турадиган, одамга ўзини ўзи назорат қилиш имконини берадиган яккаю ягона куч бор - бу қодир эгам – Аллоҳ таоло. Тавба эса банданинг ана шу ўз яратгувчиси олдида ҳар лаҳза ҳисоб бериб туриши ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Сулаймон Боқирғоний. Боқирғон китоби. Т.: Ёзувчи, 1991.
2. Султонмурод Олим. Ишқ, ошиқ ва маъшуқ. Т.: Фан, 1992.
3. Муҳаммад алайҳиссалом мўъжизалари. Т.: Мовароуннаҳр, 1993.